

IMPACT DU DIPLÔME DANS LA DÉTECTION DES JEUNES FOOTBALLEURS TALENTUEUXⁱ

Hamek Beghdad, Zerf Mohammedⁱⁱ,

Remaoun Mohamed, Bengoua Ali

Sports Training, Physical Education Institute Laboratory OPAPS,
University of Abdel Hamid Ibn Badis Mostaganem, Algeria

Résumé:

Notre étude s'adresse aux entraîneurs et les éducateurs qui sont en chargé de la détection des jeunes talents footballeurs. Elle vise à déterminer les procédures de détection pratique par nos sélectionneurs, sous la variable du diplôme d'entraînement acquise par ces derniers. Afin de réaliser cette objectif, nous avons élaborée un questionnaire qui a été validé par nos professeurs. Après avoir calculé sa validité et sa fiabilité. Nous avons interviewé un échantillon de 91 entraîneurs et éducateurs diplômé, répartie en trois catégorie dépend en leur diplôme (1-CAF "A", CAF "B", CAF "C" 2- TSS 3-FAF). Sur la base du traitement statistique on confirme: 1) tous les entraîneurs de l'Ouest comptent sur l'observation et l'expérience personnelle dans la détection des joueurs, 2) Il n'y a pas de différence statistiquement significative dans les procédures adoptées en fonction de la différence du degré du diplôme.

Mots clés: la détection, les jeunes talents, football

Abstract:

Our study is aimed at coaches and educators who are in charge of the detection of young talented footballers. It aims to determine the detection procedures practiced by our breeders, under the variant of the diploma of training acquired by these. To achieve this goal, we developed a questionnaire that was validated by our professors. After calculating its validity and reliability, we interviewed a sample of 91 certified coaches and educators, divided into three categories depending on their diploma (1- CAF "A",

ⁱ IMPACT OF THE DIPLOMA IN THE DETECTION OF YOUNG FOOTBALLERS

ⁱⁱ Correspondence: email biomeca.zerf@outlook.com

CAF "B", CAF "C" 2- TSS 3-FAF). Based on statistical processing, it is confirmed: 1) all West coaches rely on observation and personal experience in detecting players, 2) there is no statistically significant difference in the procedures adopted by our coaches according to their difference in the degree of the diploma.

Keywords: detection, young talents, football

1. Introduction

La détection et le développement de jeunes talents sont devenus des priorités stratégiques et économiques pour les clubs et les fédérations (Lacroix, 2014) de football. Son entraînement ne cesse d'évoluer (Dellal, Juin 2008) spécifiquement orienté aux exigences des postes des joueurs (Carling C., 2007). Sur la base de ce principe, la détection des jeunes pratiquants, ceux qui présentent les meilleures prédispositions pour accéder au plus haut niveau (Cazorla, 15 AOUT 2014), est devenu une exigence de base pour les pays développés. Afin de choisir les moyens les plus appropriés pour réaliser le bon choix dans le cadre de la détection. Où la revue de la littérature montre que les méthodes et les procédures sont différentes d'une Fédération à une autre.

La Fédération Française de Foot Ball répond à ce besoin par une démarche méthodique et scientifique qui consiste à utiliser une batterie de tests dénommée « France Éval ». En revanche, la fédération de football suisse s'appuie sur le modèle de TIPS (technique, intelligence, personnalité, rapidité). (Cf. association suisse de football, 2014).

En Algérie, de nombreuses études scientifiques ont investi ce domaine, qui est l'un des priorités de la fédération de football en termes de formation des entraîneurs, afin d'améliorer la qualité de la détection et le développement des jeunes talents. L'ensemble des études à conseiller d'utiliser des normes pour évaluer les programmes d'entraînement et de les comparer avec le niveau étranger afin de l'utiliser comme référence pour arriver à une meilleure formation du jeune footballeur de 14-16 ans (Bengoua A, 2004). Proposition des outils d'évaluation purement technique pour les jeunes algériens de 12-14 ans (Boukabouya M., 2010). L'obligation de mettre l'accent sur le développement physique des jeunes joueurs Algériens qui représentent une faiblesse importante par rapport aux joueurs mondialistes en appuyant sur le profil morphologique qui correspond aux différents postes de jeu 15-16 ans. (Chibane. S, 2010). Comme elles recommandent qu'il faut toujours référencier l'aspect morphologique et physiologique des footballeurs avec le haut niveau, mais selon les compartiments et l'âge chronologique des joueurs (Derbal .F, 2014). A la lumière de ce constat nous avons enregistré U13 au moment où la fédération Algérienne à appliquer le

professionnalisme et se dirige vers une politique de formation. Le besoin d'une investigation touchant à une procédure scientifique pour détecter les jeunes talents en U13 qui est nié par les chercheurs, au moment où la fédération Algérienne à appliquer le professionnalisme et se dirige vers une politique de formation. Ce qui nous a motivé d'investir dans le cadre de la détection et de contribué d'une manière rationnelle au développement du football national.

2. Problématique

On se réfère aux résultats enregistrés lors des grandes compétitions internationales : aucune des sélections nationales algériennes de jeunes ne s'est qualifiée aux phases finales des grandes compétitions (Coupe d'Afrique, Coupe du Monde et Jeux Olympiques et tournois internationaux). Ce qui nous à pousser de poser les questions suivantes ;

1. Sur quel fondement se déploie la détection des jeunes talents en football ?
2. Est-ce le degré des diplômes de nos entraîneurs, on pontifie les processus de la détection aux niveaux théorique et pratique?
3. Les objectifs :
 - a. Déterminer les bases de la détection sur les quel s'appuient nos entraîneurs.
 - b. Déterminer les différences en fonction de la différence du degré du diplôme.
4. Les hypothèses :
 - a. l'œil de maquignon et la méthode la plus dominante dans la détection de nos jeunes talents footballeurs.
 - b. Les différences de diplôme n'améliorent pas les procédures de sélection et détection des jeunes talents.

3. Les concepts définis dans la recherche

1. La détection : Déceler l'existence de ce qui est caché (Cazorla G., 1985)
2. Le talent : Un talent sportif est un sujet qui présente des aptitudes généralement très supérieures à la moyenne (Cazorla G .2014)
3. CAF : A, B, C: Des diplôme d'entraîneurs de confédération africaine de football reconnus les meilleur en Algérie en ordre de niveau A, B, C (www.cafonline.com/fr-fr/home.aspx)
4. TSS: Diplôme de technicien supérieure en sport « spécialité football » issu des centres technologie de sport (ministère de jeunesses et sport)

5. FAF: Diplôme usus de la formation de la fédération algérienne de football (www.faf.dz)

4. Méthodologie de la recherche

A. Notre recherche est basée sur la méthode descriptive. Sur la base d'un questionnaire composé de 7 questions :

- la Question n°1 : A quel âge vous commence la détection des jeunes footballeurs -08à9ans -10 à11ans -plus12 ans?
- la Question n°2 : Comment vous organisez le repérage des jeunes footballeurs ?1- par des annonces 2- Aller voir dans les quartés 3-Les deux
- la Question n°3 : Quel sont les critères sur lesquelles vous faites la détection ?
- la Question n°4 : Quel est la durée optimale pour une bonne détection ? choix entre (1ans, 2ans et3ans)
- la Question n°5 : Quel est le pourcentage de l'influence de l'âge biologique par apport aux critères que vous utilisez dans la détection des jeunes footballeurs ?
- la Question n°6 : Quel sont les moyens d'évaluation que vous utilisez dans la détection ?
- la Question n°7 : en utilisant les tournois pour détecter les jeunes footballeurs, es que vous les placez suivant les postes ?

B. Échantillon de la recherche représenté par 91 entraîneurs et éducateurs ainsi que des responsables de la formation des jeunes au niveau de l'ouest Algérien, Choisie sur la base de diplôme. Comme l'échantillon de base de l'étude initiale représentait 80%. Alors que les 20 pour cent restants ont été utilisés pour calculer la validité et la cohérence voire le tableau 1 et 2.

C. Analyses statistiques : Les données obtenues ont été présentées en forme moyenne $\pm$ écart-type, test Levene, T-test, corrélation Pearson, Anova suivi du LSD.

Tableaux 1: Montre la répartition de l'échantillon de la recherche

N°	Diplôme	Nombre	Total
01	CAF "A"	18	91
02	CAF "B"	12	
03	CAF "C"	13	
04	T.S.S	13	
05	FAF	35	

D. L'outil utiliser dans notre recherche c'est le questionnaire vérifier et validé par des experts répartis dans le tableau suivant:

Tableaux 2: Montre la validité et la fiabilité de l'outil utiliser dans notre recherche

Test et prétest et leur corrélation				
Test& prétest	T	Sig.	R	Sig.
Q1	1.24	0,21	0,78	0.01
Q2	0.98	0.56	0.87	0.003
Q3	1.44	0,36	0.77	0.000
Q4	1.09	0,59	0.85	0.001
Q5	0.53	0.24	0.92	0.000
Q6	1.29	0.45	0.86	0.000
Q7	1.14	0.66	0.78	0.002

8. Résultats de la recherche

Tableaux 3: Montre homogénéité des réponses de nos entraîneurs interrogés

	Statistique de Levene's	Sig.	F	Sig.
Q1	3.244	0.016	4.379	0.003
Q2	0.980	0.423	0.366	0.832
Q3	14.442	0.000	2.245	0.071
Q4	2.492	0.049	5.111	0.001
Q5	10.753	0.000	0.887	0.475
Q6	17.294	0.000	3.659	0.008
Q7	3.914	0.006	1.186	0.323

Tableaux 4: Montre les réponses sur la Question n° 01 : A quel âge vous commence la détection des jeunes footballeurs -08à9ans -10 à11ans -plus12 ans?

Comparisons multiples - Tests post hoc				
Variable dépendante		Différence moyenne (I-J)	Erreur standard	Sig.
CAF "A"	CAF "B"	0.222	0.174	0.205
	CAF "C"	-0.137	0.170	0.423
	T S S	,402*	0.170	0.020
	FAF	-0.159	0.135	0.244
CAF "B"	CAF "C"	-0.359	0.187	0.058
	T S S	0.179	0.187	0.339
	FAF	-,381*	0.156	0.017
CAF "C"	T S S	,538*	0.183	0.004
	FAF	-0.022	0.152	0.885
T S S	FAF	-,560*	0.152	0.000

*. La différence moyenne est significative au niveau 0.05, Ddl inter-g=4, Ddl intra-g=86

Le tableau 4 représente les résultats de comparaison entre les catégories de l'échantillon concernant leurs réponses sur l'âge du début de la détection des jeunes talents, les valeurs des moyennes arithmétique et les écarts types sont venus de l'ordre suivant :

CAF "A" (1.56 ± 0.511), CAF "B" (1.33 ± 0.492), CAF "C" (1.69 ± 0.480), TSS (1.15 ± 0.376) FAF (1.71 ± 0.458), et les résultats du test F Fischer enregistre la valeur calculer $0.003 < 0.05$ au niveau de Ddl 4 _86 ce qui confirme qu'il existe des différences significative entre les catégories de l'échantillon, et pour avoir plus de détail nous avons étudié les comparaisons multiples par le **test post-hoc** qui démontre que les différences était significatives entre CAF "A" et TSS ($0.020 < 0.05$), CAF "B" et FAF ($0.017 < 0.05$) CAF "C" et TSS ($0.004 < 0.0$), TSS et FAF. Cette différence a bien déterminer la qualité de formation en termes de connaissances dans les différentes domaines de l'entraînement d'une part et de l'autre part elle a valorisé l'expérience acquise. Et malgré les niveaux considérables chez la majorité des entraîneurs, reste le manque dans les particularités des catégories d'âge et la période idéal pour le début de la pratique sportive en football. Au moment où le système de compétition en Algérie est harmonisé avec les concepts les catégories d'âge (U10, U12...) et non pas comme paravent (minime, cadet, juniors), et si on se réfère aux spécialistes, ils affirment que dans la période de 6 à 7 ans, l'enfant doit construire toute une série d'habiletés, que certains auteurs nomment « Programmes moteurs de bases ». (Georges Cazorla 1, 2016). Partant de ces points, on conclut que l'âge de début de la pratique sportive c'est le point le plus sensible dans réussite d'une carrière sportive.

Cela traduit la nécessité de formation spéciale pour les éducateurs qui sont chargé de la détection des jeunes talents dans le domaine de la physiologie d'entraînement et en particulier les caractéristiques de croissance et développement de l'enfant.

Tableaux 5: Montre le traitement statistique des réponses sur la Q 2: Comment vous organisez le repérage des jeunes footballeurs ?
 1- par des annonces
 2- Aller voir dans les quartés 3-Les deux

Comparaisons multiples				
Variable dépendante		Différence moyenne (I-J)	Erreur standard	Sig.
CAF "A"	CAF "B"	-0.028	0.327	0.932
	CAF "C"	-0.291	0.319	0.365
	TSS	0.094	0.319	0.769
	FAF	-0.102	0.254	0.691
CAF "B"	CAF "C"	-0.263	0.351	0.456
	TSS	0.122	0.351	0.730
	FAF	-0.074	0.293	0.802
CAF "C"	TSS	0.385	0.344	0.267
	FAF	0.189	0.285	0.509
TSS	FAF	-0.196	0.285	0.494

*. La différence moyenne est significative au niveau 0.05, Ddl inter-g=4, Ddl intra-g=86

Le tableau 5 nous montre les résultats de comparaison entre les réponses de l'échantillon sur les méthodes utilisées pour repérer les jeunes footballeurs, est qu'ils sont basés sur les annonces, sur la recherche dans les quartiers ou les sur méthodes deux à la fois ? Les valeurs des moyennes arithmétiques et les écarts types sont venus de l'ordre suivant : CAF "A" (1.56 ± 0.856), CAF "B" (1.58 ± 0.900), CAF "C" (1.85 ± 0.987), TSS (1.46 ± 0.776) FAF (1.66 ± 0.873), et les résultats du test F figurent enregistre la valeur calculée $0.832 > 0.05$ au niveau de Ddl 4_86. Cela nous confirme qu'il n'existe pas de différences significatives entre les groupes de l'échantillon concernant les méthodes utilisées dans le repérage des jeunes. Ce résultat est confirmé par le **test Post hoc** qui nous a permis d'étudier les comparaisons multiples, on conclut que la méthode la plus utilisée chez l'ensemble des entraîneurs quel que soit leur niveau, c'est d'aller chercher les jeunes dans les quartiers et négliger les autres procédures comme les annonces dans les différents médias et les sites du sport concerné. Cette démarche dénommée la méthode « sauvage » ou Le recruteur prend contact directement et invite le repéré à rejoindre une structure sportive (Noël Levêque, 5 mai 2008). Donc on peut dire que cette méthode nous permet de repérer le talent de sa propre nature, mais elle ne suffit pas de réaliser le bon choix, car pour arriver à une bonne détection, il faut augmenter le nombre des participants qui exige d'utiliser les différentes méthodes pour les invités, afin d'arriver à tester le plus grand nombre d'enfants. On conclut que la méthode utilisée par nos entraîneurs dans le repérage des jeunes enfants vers la pratique du football ne répond pas aux exigences d'une détection méthodique et reste insuffisante.

Tableaux 6: Montre le traitement statistique des réponses sur la Question³ :
 Quel sont les critères sur lesquelles vous faites la détection ?

Comparaisons multiples				
Variable dépendante		Différence moyenne (I-J)	Erreur standard	Sig.
CAF "A"	CAF "B"	-0.278	0.159	0.083
	CAF "C"	0.222	0.155	0.155
	TSS	-0.009	0.155	0.956
	FAF	-0.063	0.123	0.608
CAF "B"	CAF "C"	,500*	0.170	0.004
	TSS	0.269	0.170	0.118
	FAF	0.214	0.142	0.136
CAF "C"	TSS	-0.231	0.167	0.170
	FAF	-,286*	0.138	0.042
TSS	FAF	-0.055	0.138	0.692

*. La différence moyenne est significative au niveau 0.05, Ddl inter-g=4, Ddl intra-g=86

Le tableau 6 représente les résultats de comparaison entre les catégories de l'échantillon concernant leurs réponses sur les critères utilisés dans la détection, les valeurs des moyennes arithmétiques et les écarts types paraissent comme suit : CAF "A" (1.22 ± 0.428), CAF "B" (1.50 ± 0.522), CAF "C" (1.00 ± 0.000), TSS (1.23 ± 0.439), FAF (1.29 ± 0.458), et les résultats du test F de Fisher montrent la valeur calculée $0.071 > 0.05$ au niveau de Ddl 4_86 ce qui confirme qu'il n'existe pas de différences significatives entre les catégories de l'échantillon. Par contre, les résultats du **test Post-hoc** démontrent qu'il existe des différences significatives mais seulement entre CAF "B" et CAF "C" ($0.004 < 0.05$) et entre CAF "C" et FAF ($0.042 < 0.05$). Cela est dû à la qualité de formation et, l'expérience acquise. Le reste des groupes de l'échantillon n'a pas enregistré de différences significatives entre eux, ou les procédures et les démarches se ressemblent, qui se basent sur des critères purement techniques par la méthode d'observation du comportement des enfants par rapport au ballon. Donc l'œil de nos entraîneurs vise la capacité des jeunes joueurs à prendre la décision dans les situations qui apparaîtront difficiles et à son intelligence de jeu, ce sont les qualités premières dont un footballeur doit disposer, qui restent une évaluation subjective accentuée sur l'instinct des entraîneurs. Devant cette situation, comment peut-on évaluer une technique sans prendre en compte les qualités de coordination, de vitesse d'exécution, de puissance et de souplesse qu'elle requiert ? (Georges Cazorla 2, 2016). D'autres experts ont affirmé que le processus d'identification de talent implique une batterie de tests pertinents et spécifiques au football, ces tests sont souvent d'ordre anthropométriques (mesures : taille, poids, masse grasseuse) ou physiques (mesures de performances : vitesse, force, endurance aérobie et anaérobie) (Meylan, et al, 2010), afin d'assurer un bon pronostic, pour que les joueurs ne changent pas de trajectoire au milieu de chemin. (Knäbel, 2014) souligne qu'il « faut effectuer des tests de performances spécifiques en football, physiques (vitesse, endurance, force), d'habileté sans ballon, et des matches sur petite surface ». On conclut que l'ensemble de nos entraîneurs procède à l'observation à l'œil nu comme outil d'évaluation principal. Alors que la détection des jeunes talents en football, est une tâche très lourde et complexe qui fait appel à une démarche scientifique comprenant toutes les méthodes d'évaluation qui répondent aux caractéristiques des enfants.

Tableaux 7: Montre le traitement statistique des réponses sur la Q4 : Quel est la durée optimale pour une bonne détection ? Choix entre (1ans ,2ans et 3ans)

Comparaisons multiples				
Variable dépendante		Différence moyenne (I-J)	Erreur standard	Sig.
CAF "A"	CAF "B"	0.028	0.231	0.904
	CAF "C"	0.368	0.225	0.106
	T S S	,829*	0.225	0.000
	FAF	,559*	0.179	0.003
CAF "B"	CAF "C"	0.340	0.248	0.174
	T S S	,801*	0.248	0.002
	FAF	,531*	0.207	0.012
CAF "C"	T S S	0.462	0.243	0.060
	FAF	0.191	0.201	0.344
T. S. S	FAF	-0.270	0.201	0.182

*. La différence moyenne est significative au niveau 0.05, Ddl inter-g=4, Ddl intra-g=86

Le tableau 7 représente les résultats de mesures et de comparaison entre les catégories de l'échantillon concernant leurs réponses sur les choix (1ans, 2ans et 3ans) de la durée optimale pour une bonne détection, les valeurs des moyenne arithmétique et les écarts types sont déterminer comme suivant : CAF "A" (2.44 ± 0.511), CAF "B" (2.42 ± 0.515), CAF "C" (2.08 ± 0.494), TSS (1.62 ± 0.506) et FAF (1.89 ± 0.758), et les résultats du test F fichier enregistre la valeur calculer $0.001 < 0.05$ au niveau de Ddl 4 _86 ce qui confirme qu'il existe des différences significative entre les catégories de l'échantillon sur la base de leurs réponses. Et l'analyse statistique par le **test Post-hoc** nous a permet d'identifier avec précision les différences qui viennent entre CAF "A" et les TSS ($0.000 < 0.05$), CAF "A" et FAF ($0.003 < 0.05$), CAF "B" et les TSS ($0.002 < 0.05$), CAF "B" et FAF ($0.012 < 0.05$). Cella explique que les entraîneurs n'ont pas la même vision sur la durée de la détection et chacun a sa propre démarche .Donc on peut dire qu'il n'existe pas chez nos entraîneurs une durée bien déterminer sur des bases scientifique qui donne le temps aux jeunes d'exprimer leurs talents, et permet les entraîneurs d'avoir une bonne évaluation, afin de minimiser l'erreur. Et on se réfère sur les opinions des auteurs, ils confirment que la détection « est une opération effectuer pour choisir les meilleurs jeunes sur des périodes basées sur les différentes étapes de la préparation du sportifs » (Zansiorsky 6 Avril 1999). De sa part (Cazorla G, 2015) affirme que la détection des jeunes talents doit être fondus sur un pronostic à long terme. Donc on résume que la majorité des entraîneurs qui sont charger de la détection ne respecte pas les principes de la planification et la programmation qui représente l'élément principal dans l'entraînement moderne.

Tableaux 8: Montre le traitement statistique des réponses sur la Question n° 5 : Quel est le pourcentage de l'influence de l'âge biologique par apport aux critères que vous utilisez dans la détection des jeunes footballeurs ?

Comparaisons multiples				
Variable dépendante		Différence moyenne (I-J)	Erreur standard	Sig.
CAF "A"	CAF "B"	0.139	0.250	0.581
	CAF "C"	0.145	0.245	0.554
	TSS	0.222	0.245	0.366
CAF "B"	F.A.F	-0.121	0.195	0.538
	CAF "C"	0.006	0.269	0.981
	TSS	0.083	0.269	0.757
CAF "C"	F.A.F	-0.260	0.225	0.252
	TSS	0.077	0.264	0.771
	F.A.F	-0.266	0.218	0.226
TSS	F.A.F	-0.343	0.218	0.120

*. La différence moyenne est significative au niveau 0.05, Ddl inter-g=4, Ddl intra-g=86

Le tableau 8 représente les résultats de comparaison entre les catégories de l'échantillon concernant leurs réponses sur le pourcentage de l'influence de l'âge biologique par rapport aux autres critères qu'ils utilisent dans la détection des jeunes footballeurs. Les valeurs des moyennes arithmétiques et les écarts types sont déterminé comme suivant : **CAF "A"** (2.22 ± 0.878), **CAF "B"** (2.08 ± 0.289), **CAF "C"** (2.08 ± 0.277), **TSS** (2.00 ± 0.707) **FAF** (2.34 ± 0.725), et les résultats du test F fichier enregistre la valeur calculer $0.475 > 0.05$ au niveau de Ddl 4 _86 ce qui confirme qu'il n'existe pas des différences significative entre les catégories de l'échantillon et pour avoir plus de détail nous avons procédé l'analyse statistique on utilisant le **test Post-hoc**, les résultats ne montrent aucune différences significatives. On se basant sur leurs réponses nous avons trouvé que l'ensemble des entraîneurs prendraient en compte le morphotype comme critères dans la détection, mais sa prédiction repose uniquement sur leurs expérience, donc difficilement transmissible et objective et ne satisfait pas à une rigueur méthodologique. Par contre L'évaluation de l'entraîneur doit rester objective et ne pas être influencée par son instinct en provoquant une évaluation erronée ou une erreur de jugement (Birrerr, et al. 2008). Ce qui explique l'absence d'une évaluation scientifique chez nos entraîneurs qui se base sur des critères morphologiques permettant d'apprécier l'âge biologique par apport à l'âge chronologique. Les chercheurs soulignent que « L'âge biologique pourrait également biaiser la détection des Jeunes talents il a été montré que les joueurs à maturité avancée étaient favorisés par rapport à ceux à maturité tardive en football » (Malina, et al, 2004). On conclut que la détermination de l'âge biologique va aider beaucoup plus de réussir le système de la détection.

Tableaux 9: Qui montre le traitement statistique des réponses sur la Q6 : Quel sont les moyens d'évaluation que vous utilisez dans la détection ?

Comparaisons multiples				
Variable dépendante		Différence moyenne (I-J)	Erreur standard	Sig.
CAF "A"	CAF "B"	-0.194	0.139	0.165
	CAF "C"	,363*	0.136	0.009
	TSS	0.056	0.136	0.683
	FFF	0.056	0.108	0.609
CAF "B"	CAF "C"	,558*	0.149	0.000
	TSS	0.250	0.149	0.098
	FFF	,250*	0.125	0.048
CAF "C"	TSS	-,308*	0.146	0.038
	F.F.F	-,308*	0.121	0.013
TSS	F.F.F	0.000	0.121	1.000

*. La différence moyenne est significative au niveau 0.05, Ddl inter-g=4, Ddl intra-g=86

Le tableau n° 9 représente les résultats de mesures et de comparaison entre les catégories de l'échantillon concernant leurs réponses sur les moyens d'évaluation utiliser dans la détection des jeunes talents (les tests , les tournois ou les deux a la fois). Sur la base du traitement statistique des réponses ,les valeurs des moyenne arithmétique et les écarts types sont déterminer comme suivant : CAF "A" (2.06 ± 0.639), CAF "B" (2.25 ± 0.452), CAF "C" (1.69 ± 0.480), TSS (2.00 ± 0.000) FAF (2.00 ± 0.000), et les résultats du test F fichier enregistre la valeur calculer $0.008 < 0.05$ au niveau de Ddl 4 _86 ce qui confirme qu'il existe des différences significative entre les catégories de l'échantillon. Et pour avoir plus de précision, le **test Post-hoc** nous a permet de distinguer entre quelles catégories d'entraîneurs se retrouvent ces différences. Leur résultat montre qu'il existe entre CAF "A" et CAF "C" ($0.009 < 0.05$), CAF "B" et CAF "C" ($0.000 < 0.05$), CAF "B" et FFF ($0.048 < 0.05$), CAF "C" et TSS ($0.038 < 0.05$), CAF "C" et FFF ($0.013 < 0.05$). Les valeurs statistiques montrent que les moyens utiliser dans la détection des jeunes talents ne sont pas uniformiser, reste la méthode d'observation dans les petits matches comme moyen d'évaluation le plus utiliser chez la majorité de nos entraîneurs, cela explique les différences des niveaux de formation et des années d'expérience chez nos entraîneurs. Cette méthode ne suffit à quantifier les compétences d'un jeune talent car généralement il est caché. Et vu la complexité du football et la nature du talent, il est conseillé d'avoir une approche multidisciplinaire en utilisant une combinaison de critères physiques, physiologiques, techniques, sociologiques et psychologiques comme des indices de prédiction de potentiel (Unnithan, et al., 2012).

Tableaux 10: Montre le traitement statistique des réponses sur la Q7 : en utilisant les tournois pour détecter les jeunes footballeurs, es que vous les placez suivant les postes ?

Comparaisons multiples				
Variable dépendante		Différence moyenne (I-J)	Erreur standard	Sig.
CAF "A"	CAF "B"	-0.083	0.175	0.636
	CAF "C"	0.205	0.171	0.235
	T S S	-0.179	0.171	0.298
	FAF	0.010	0.137	0.945
CAF "B"	CAF "C"	0.288	0.188	0.130
	T S S	-0.096	0.188	0.611
	FAF	0.093	0.157	0.557
CAF "C"	T S S	-,385*	0.185	0.040
	FAF	-0.196	0.153	0.204
T S S	FAF	0.189	0.153	0.220

*. La différence moyenne est significative au niveau 0.05, Ddl inter-g=4, Ddl intra-g=86

Le tableau 10 représente les résultats de mesures et de comparaison entre les catégories de l'échantillon concernant leurs réponses sur la répartition des joueurs sur le terrain quand ils utilisent les tournois dans la détection. Est-ce qu'il est suivant les postes de jeu, ou suivant les choix des jeunes ? Le traitement statistique des résultats montre les valeurs des moyenne arithmétique et les écarts types comme suivant : CAF "A" (1.67 ± 0.485), CAF "B" (1.75 ± 0.452), CAF "C" (1.46 ± 0.519), TSS (1.85 ± 0.376), FAF (1.66 ± 0.482), et les résultats du test F fichier enregistre la valeur calculer $0.323 > 0.05$ au niveau de Ddl 4 _86 ce qui confirme qu'il n'existe pas des différences significative entre les catégories de l'échantillon concernant le placement des jeunes joueurs sur le terrain .Pour s'avoir plus de détail nous avons procéder la méthode de test **Post-hoc** qui a montré qu'il ya une différence significative uniquement entre CAF "C" et T.S.S ($0.040 < 0.05$), entre le reste des catégorie il n'a pas enregistré des différences. Ceci explique que la majorité des entraîneurs respectent le choix aux jeunes joueurs concernant le poste de jeu quand ils font les tournois pour détecter les jeune talents en football. Cette procédure peut aider les jeunes a exprimé réellement leurs talent suivant le veux, mais elle ne suffit pas de prédire leurs potentiels. Il faut que les jeunes passent par les toutes les compartiments afin d'avoir une bonne appréciation du talent. Actuellement la performance en football dépend des paramètres physique, psychologiques, techniques et tactiques sont tous aussi important les uns que les autres selon le poste occupé par le joueur sur le terrain (Jacquet et al, 2002). De plus, Mohr et al (2003) ont montré que le poste occupé par le joueur avait un effet significatif sur le nombre de sprints que ce dernier réalise lors d'un match.

9. Conclusion

Les résultats de notre étude confirment que :

1. Tous les entraîneurs de l'Ouest comptent sur l'observation et l'expérience personnelle dans la détection des joueurs.
2. Il n'y a pas de différence statistiquement significative dans les procédures adoptées en fonction de la différence du degré du diplôme.

Ces résultats nous a permis de répondre nos deux questions. Qui nous guide a confirmé que la majorité des entraîneurs quel que soit leur niveau ne respectent pas les exigences d'une détection méthodologiques en football moderne en terme de durée, méthode de repérage et particularité catégorie des d'âge. Si on réfère à l'âge auquel les meilleures performances sont atteintes et à la durée nécessaire de préparation générale et spécifique (entre 8 et 10 ans), il semble que le meilleur âge pour débiter l'entraînement spécialisé en football c'est entre 8-10 ans. (Georges Cazorla, 5). L'analyse statistique nous a conduits à répondre sur la troisième question, qu'il existe une corrélation statistiquement significative d'une nature négative entre les choix des entraîneurs concernant la durée optimale pour une bonne détection et les moyens d'évaluation qu'ils utilisent. On conclut que les soucis des responsables des clubs, c'est d'avoir des entraîneurs diplômés dans chaque catégorie pour satisfaire la réglementation de la fédération en évitant les sanctions, et ne prennent pas en ligne de compte les paramètres de la qualité de formation et l'expérience des entraîneurs acquiert dans la même catégorie.

10. Les recommandations

À travers les résultats de notre étude, on recommande que la détection des jeunes talents en football, est une tâche très lourde et complexe qui fait appel à une démarche scientifique comprenant toutes les méthodes d'évaluation qui répond aux caractéristiques des enfants. Et l'évaluation de l'entraîneur doit rester objective et ne pas être influencée par son instinct en provoquant une évaluation erronée ou une erreur de jugement, cette méthode ne suffit à quantifier les compétences d'un jeune talent car généralement il est caché. Cela traduit la nécessité d'une formation spéciale pour nos entraîneurs et éducateurs qui sont chargés de la détection des jeunes talents dans le domaine de la physiologie d'entraînement, et en particulier les caractéristiques de croissance et développement de l'enfant. Comme nous recommandant qu'il faut déterminer l'âge biologique par rapport à l'âge chronologique et l'âge idéal de début de la pratique sportive se sont les points les plus sensibles dans la réussite d'une carrière sportive, qui nous permettent d'établir une planification à long terme conséquences

directe de l'évolution du football. Et vu la complexité du football et la nature du talent, il est conseillé d'avoir une approche multidisciplinaire en utilisant une combinaison de critères d'ordre physiques, physiologiques, techniques, sociologiques et psychologiques comme des indices de dévaluation dans la détection des jeunes talents pour obtenir une prédiction fiable du potentiel des jeunes, afin de minimiser la marge d'erreur.

Références

1. Birrer, D., Bürgi, A., Feldmann, R., Fuchslocher, J., Held, L., Hollenstein, C., . . . Vogt, M. Manuel «Détection et sélection des talents». (2008, Décembre). <http://www.mobilesport.ch/aktuell/talents-manuel-detection-et-selection-des-talents/?lang=fr>
2. Cazorla G, (2015) 02 mai 2015 La détection des talents en football ... élément d'une politique sportive plus globale Cellule de recherche FF-DTN
3. Concept de promotion de la relève de l'Association Suisse de Football 1 cf. association suisse de football, 2014
4. Georges Cazorla 1, Enfant, adolescent, activité physique, croissance et développement Marrakech LE 13 avril 2016 1
5. Georges Cazorla 5, La détection des jeunes talents limites, tendances et exemples pour le football Cellule Recherche Fédération Française de Football
6. Georges Cazorla 2, De l'analyse des exigences de la pratique du football de haut niveau à la formation du jeune footballeur. Cellule Recherche DTN Fédération Française de Football FFF /Marrakech LE 13 avril 2016 page 2.
7. Jacquet A., Morlans J. P., Blaquart F., Domenech R., Doyen J., Dusseau C., Mankowski P, Martini B, Rabat L'analyses et Enseignements de la Coupe du Monde 2002. Direction technique nationale de la Fédération française de football, CTNFS et FFF, Marszalek et Le Guillard. 2002.
8. Knäbel, P. (2014). Concept de promotion de la relève de l'Association Suisse de Football. Berne: Ast & Fischer AG. Consulté le Mars 19, 2015, sur Association Suisse de Football.
9. M. Lacroix, faculté des sciences du sport Dijon centre d'expertise de la performance « Gilles Cometti » Dijon FCO- pré formation le numéro 39 de la revue ITF Coaching and Sport Science Review page 11
10. Malina, R. M., Eisenmann, J. C., Cumming, S. P., Ribeiro, B., & Aroso, J. (2004). Maturité-Variation associée à la croissance et aux capacités fonctionnelles des jeunes Joueurs de football (soccer) 13-15 ans. Journal européen de la physiologie appliquée, 91(5-6), 555-562

11. Meylan, C., Cronin, J., Oliver, J., & Hughes, M. (2010). Talent Identification in Soccer: The Role of Maturity Status on Physical, Physiological and Technical Characteristics. *Journal of Science & Coaching*, 5 (4), 571-592.
12. Mohr M., Krstrup P., Bangsbo J. Match performance of high-standard soccer players with special reference to development of fatigue. *J Sports Sci.* 2003. 21; 519–528.
13. Noël Levêque Détection des jeunes talents sportifs 1collogue international lundi 5 mai 2008 DU Brabant wallon
14. Unnithan, V., White, J., Georgiou, A., Iga, J., & Drust, B. (2012). Talent identification in youth soccer. *Journal of Sports Sciences*, 30 (15)
15. www.faf.dz
16. Zansiorsky D'après Mona Abdel Hakim, étude publiée dans la revue scientifique de l'E.P.S N : 6 Avril 1999 page 124

Creative Commons licensing terms

Authors will retain the copyright of their published articles agreeing that a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0) terms will be applied to their work. Under the terms of this license, no permission is required from the author(s) or publisher for members of the community to copy, distribute, transmit or adapt the article content, providing a proper, prominent and unambiguous attribution to the authors in a manner that makes clear that the materials are being reused under permission of a Creative Commons License. Views, opinions and conclusions expressed in this research article are views, opinions and conclusions of the author(s). Open Access Publishing Group and European Journal of Physical Education and Sport Science shall not be responsible or answerable for any loss, damage or liability caused in relation to/arising out of conflict of interests, copyright violations and inappropriate or inaccurate use of any kind content related or integrated on the research work. All the published works are meeting the Open Access Publishing requirements and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a [Creative Commons attribution 4.0 International License \(CC BY 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).